

Turdiyeva Gumera Shariyor qizi

Azizova Brilyant Baxtiyorovna

Buxoro viloyati G'ijduvon tibbiyot kolleji

Umumiy farmakologiya va retseptura fani o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5850980>

FARMAKOPEYA HAQIDA TUSHUNCHA DORI MODDALARINI IZLAB TOPISH YO'LLARI DORI MIQDORI BELGILARI

Annontatsiya: *Farmakopeya — dori vositalari sifatini, ularni tayyorlash, sifat miqdori jihatdan nazorat qilish, saqlash shart-sharoitlari va nomlanishini belgilaydigan davlat standartlar to'plami.*

Kalit so'z: *davlat, hujjat, farmakopeya, ekspertl*

Farmakopeya maqolasi — dori vositasi uchun farmakopeya qo'mitasi tomonidan tasdiqlangan normativ-texnik hujjat. Farmakopeya qo'mitasi — dori vositalari, tibbiy buyumlar sifati va ularni nazorat qilish usullariga nisbatan qo'yiladigan talablarni belgilaydigan normativ-texnik hujjatlarni tasdiqlovchi rasmiy ekspert organi. Har qaysi davlat o'z milliy farmakopeyasiga ega bo'lib, ishlab chiqarilayotgan va qo'llanayotgan preparatlar ustidan ana shu farmakopeyadagi talablar asosida nazorat qilib turadi. Farmakopeyada dori moddalari hamda preparatlarning fizikkimyoviy, farmakologik, biologik va boshqa usullari bilan ularning sifatini tekshirish, zaharli va kuchli ta'sirga ega bo'lgan dorilarning bir yo'la va bir kecha-kunduz mobaynida berilishi kerak bo'lgan ma'lumotlar jadvali, dori moddalarning miqdorini aniqlash usullari, turli xil reaktiv va indikatorlar jadvali, preparatlarni saqlash va tarqatish, tomchilar jadvali, biologik standartlash va boshqa bir qancha ma'lumotlar bo'ladi.

Davlat farmakopeyasida berilgan „A“ ro'yxatiga narkotik ta'sirga ega bo'lgan moddalar ham kiritilgan. „B“ ro'yxatiga kiritilgan kuchli dorilarni tibbiyot xodimi nazoratsiz qabul qilinganda noxush ta'sir qilishi mumkinligini hisobga olib, ularni ehtiyotkorlik bilan qabul qilishni tayinlashni unutmasligi kerak. Yangi dori vositalarining yaratilishi. Yangi dorilarni izlab topish inson taraqqiyot davrlarida turlicha bo'lgan. Ibtidoiy davrda, masalan, tabiiy borliqlarni (o'simliklar, minerallar va b.) to'g'ridan to'g'ri o'z hoida qo'llanilgan (masalan, ko'knorning oftobda qurigan shirasi — qora dorining ishlatilishi).

Keyingi davrda tabiiy moddalar tozalanadi, ya'ni faol modda 12 birikmalari aralashmalaridan xoli etiladi va preparat tayyorlanadi. Shunday yo'l bilan Galen preparatlari olinadi (valeriana tindirmasi, suyuq ekstraktlar va boshqalar). So'ngra

biologik faol modda bu aralashmadan ajratib olinadi (opiydan morfin alkaloidining ajratib olinishi). Ushbu moddaning kimyoviy tuzilishi o'rganiladi. Keyinchalik esa bu modda sintez yo'li bilan olinadi (morfinning sintez qilinishi). Shunday qilib ushbu moddaga shakl beriladi (tabletka, kukun, suyuqlik va b.) preparat sifatida ishlatiladi. Nihoyat moddaning kimyoviy tuzilishi va farmakologik xossalarini tekshirish jarayonida ko'pincha kimyoviy tuzilishi qisman o'zgartirilgan holda farmakologik jihatdan bir xil ta'sir etadigan birikmalarni sintez qilish mumkin bo'ladi. Haqiqatan ham morfinning tuzilishini tekshirish, sintetik yo'l bilan olishga urinish natijasida bir qator preparatlar (promedol, fentanil) olingan. Boshqa ko'pchilik farmakologik moddalardan dori preparatlarining olinish tarixi ham shunga o'xshaydi desa bo'ladi. Yangi dori moddalarini qidirib topishda, asosan, quyidagi manbalardan foydalaniladi: sintetik usul, dorivor o'simliklar, hayvon organizmi, mikroorganizmlar mahsuloti, mineral moddalar.

Bular orasida dorilarning sintez yo'li bilan olinishi asosiy hisoblanib, unga misol tariqasida ko'pchilik nerv sistemasiga ta'sir etuvchi dorilarni (narkoz, uxlatuvchi, tinchlantiruvchi, isitma tushiruvchi, ayrim antibiotik dorilar va b.) keltirish mumkin. Bu yo'l bilan yangi dori moddalarini topishda, asosan, ikki prinsi pdan foydalaniladi. Shulardan birinchisi empirik deb yuritiladi. Bunda kimyoviy sintez qilib, bir talay birikmalar olinib, shular orasidan biologik faol bo'lgani farmakologik usul (skringing) bilan tanlab olinadi. Afsuski bunda ko'pdan ko'p birikmalar nofaol bo'lib chiqadi. Bu usul shuning uchun ham kam unumli hisoblanadi. Yangi dorilarni yaratishning yangi ikkinchi usuli prinsiplnazariy deb yuritiladi. Bunda kimyoviy birikmalar biologik ta'sirining kimyoviy tuzilishiga bog'liqligini o'rganish yo'li bilan shu bog'lanish aks ettirilgan umumiy qonuniyatlar belgilanadi va shu asosda yangi moddalar sintez qilinadi.

Yuqorida qayd etilgan usullar bilan har xil manbalardan olingan moddalarning biologik faolliги eksperimental yo'l bilan turli laboratoriya hayvonlarida (qurbaqa, sichqon, kalamush, quyon, it, maymun va b.) aniqlanadi. 13 O'ekshirilayotgan farmakologik moddaning shifobaxsh ta'siri uzil-kesil laboratoriya hayvonlarida aniqlangandan so'ng, uni klinik sharoitda kasallarda ko'rikdan o'tkazish uchun davlat nazorat tashkilotlarining ruxsati bo'lishi talab qilinadi. Respublikamizda 1992-yil Sog'liqni saqlash vazirligi qoshida tashkil etilgan „Dori vositalari va tibbiy texnika sifatini nazorat etish“ bosh boshqarmasining ruxsatisiz sog' odamlarda, bemorlarda dori vositalarini sinab, tekshirib ko'rish va ishlatish taqiqlangan. Shuning uchun eksperimentda tekshirilgan farmakologik moddaning tegishli hamma hujjatlari farmakologik qo'mita talabi bo'yicha tayyorlanadi va boshqarmaga yuboriladi.

Boshqarmaninig tegishli qo'mitalaridan ekspertlar xulosasini hisobga olgan holda tavsiya etilayotgan dori preparatlari hamma tomondan ijobiy baholansa, unda dori vositasi klinik sinovdan o'tkaziladi. Bu tekshiruv natijasi ham klinitsistlar tomonidan ma'qullansa, dori preparatlari samarali va zararsiz bo'lsa, unda ushbu dori

vositasi Boshqarma tomonidan dorilar ro'yxatiga, davlat reyestriga kiritiladi va tibbiyot amaliyotida keng miqyosda ishlatishga va ishlab chiqarishga ruxsat beriladi. Qisqacha aytganda har bir dori preparati qayd qilingan izchil tekshiruvdan o'tadi. Bunda farmakologlarning roli asosiy va hal qiluvchi hisoblanadi. Dori vositalari va tibbiy texnika sifatini nazorat qilish bosh boshqarmasi respublika aholisini samarali va zararsiz dorilar bilan ta'minlashda katta ishlar qilayapti. Boshqarma tomonidan o'tkaziladigan yig'inlar, ko'rsatma va qo'llanmalar dori vositalarini to'g'ri va o'rinli ishlatish, ularning nojo'ya ta'sirining oldini olishda katta ahamiyatga sazovordir.